

HAQIQATGA MAKSIMAL O‘XSHASHLIK USULI YORDAMIDA TAQSIMOT PARAMETRLARINI BAHOLASH

Vaisova Moxira Davlatboyevna

UrDU dotsenti

Bekmetova Sadoqat Ataboyevna

UrDU katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada taqsimotning noma’lum parametrlarini baholashning haqiqatga maksimal o‘xshashlik usuli va unga doir misollarning yechish uslublari ko‘rsatilgan.

Annotation: This article shows the method of maximum likelihood for estimating unknown parameters and methods for solving related examples.

Kalit so‘zlar: Ehtimolliklar taqsimoti, matematik kutilma, dispersiya, haqiqatga maksimal o‘xshashlik funksiyasi, haqiqatga maksimal o‘xshashlik usuli.

Key words: Propability distribution, mathematical expectation, dispersion, function of maximum likelihood, method of maximum likelihood.

Kirish. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika fanini o‘rganishda noma’lum parametrlarni baholash masalalari talabalar uchun biroz qiyin darajadagi mavzulardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda esa matematik statistika elementlari hatto maktablarda o‘quv dasturlariga kiritilmoqda. Chunki, matematik statistika zamonaviy inson hayotidagi eng muhim tarkibiy qismidir. U ishlab chiqarishda ham, ilmiy tajribalarda ham, kundalik hayotda ham muhim. Matematik statistikani bilish turli jarayonlarni tushunish, o‘rganish, to‘g‘ri taqsimotni tanlashga va o‘zgaruvchilar o‘rtasidagi munosabatni o‘rnatishga yordam beradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili va tadqiqot metodologiyasi. Taqsimotning noma’lum parametrlarini baholash masalasi matematik statistikaning muhim bo‘limlaridan biridir. Matematik statistika bilan shug‘ullanuvchi olimlar tomonidan parametrlarni baholash bo‘yicha turli xil metod va statistikalar ishlab

chiqilgan (q. [1],[2],[5]). Mana shunday metodlardan biri haqiqatga maksimal o‘xshashlik usulidir. Bu usul nuqtaviy baholar, ya’ni bitta son bilan aniqlanuvchi statistik baholash usuli bo‘lib, fizika, texnika, iqtisod va boshqa sohalarni o‘rganishda, ularni masalalarini yechishda, ayniqsa turli jarayonlarning matematik modelini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega (q. [4],[6]). Ushbu maqolada parametrlarni baholashda mazkur metoddan foydalanish uslubiyati misollar yordamida keltirilgan.

Tahlil va natijalar. Faraz qilaylik, biror ob’ektlar to‘plamini ifodalovchi bosh to‘plamning son belgisi o‘rganilayotgan bo‘lsin va shu bilan birga belgi qaysi taqsimotga egaligi nazariy mulohazalardan aniqlangan bo‘lsin. Bunday taqsimotni aniqlaydigan parametrlarni baholash masalasi yuzaga keladi. Masalan, o‘rganilayotgan belgi bosh to‘plamda normal taqsimot bilan taqsimlangan bo‘lsa, u holda bu taqsimot aniqlovchi θ parametрни baholash zarur, chunki bu parametr izlanayotgan taqsimotni to‘la aniqlaydi. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikada parametrlarni baholash uchun statistik baho tushunchasi kiritiladi. Statistik baho bu tasodifiy miqdor taqsimotining noma’lum parametrlarini baholash uchun ishlatiladigan statistikadir.

Kuzatilmalari $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ lardan va umumlashgan zichlik funksiyasi $p(x, \theta)$ dan iborat X tasodifiy miqdorni olaylik. Agar X diskret tasodifiy miqdor bo‘lsa, $p(x, \theta) = P\{X = x; \theta\}$ ehtimolliklardan, X uzluksiz tasodifiy miqdor bo‘lgan holda esa $p(x, \theta) = f(x; \theta)$ zichlik funksiyadan iborat bo‘ladi. Quyidagi

$$L(x_1, \dots, x_n, \theta) = p(x_1, \theta) \cdot p(x_2, \theta) \cdot \dots \cdot p(x_n, \theta)$$

funksiyaga haqiqatga maksimal o‘xshashlik funksiyasi deyiladi. Faraz qilaylik, $L(x_1, \dots, x_n, \theta)$ funksiya $\theta \in \Theta$ yopiq sohada biror θ^* nuqtada eng katta qiymatga erishsin:

$$L(x_1, \dots, x_n, \theta^*) = \max_{\theta \in \Theta} L(x_1, \dots, x_n, \theta)$$

Haqiqatga maksimal o‘xshashlik funksiyasi eng katta qiymatga erishadigan θ^* qiymat noma’lum θ parametr uchun haqiqatga maksimal o‘xshashlik usuli bilan

tuzilgan statistik baholar deb ataladi. Ularni quyidagi tenglamalar sistemasidan ham topish mumkin:

$$\left. \frac{\partial L(x_1, \dots, x_n, \theta)}{\partial \theta_k} \right|_{\theta=\theta^*} = 0, \quad k=1, 2, \dots, r. \quad (2)$$

(2) tenglamalar sistemasi haqiqatga maksimal o‘xshashlik tenglamalari deyiladi.

Ko‘p hollarda (2) tenglamalar sistemasi o‘rniga quyidagi tenglamalar sistemasini yechish qulay bo‘ladi:

$$\left. \frac{\partial L(x_1, \dots, x_n, \theta)}{\partial \theta_k} \right|_{\theta=\theta^*} = 0, \quad k=1, 2, \dots, r. \quad (3)$$

Endi quyida keltirilgan misollar orqali ushbu metodni qo‘llash usulini tahlil qilamiz.

1-misol. $N(\theta_1, \theta_2^2)$ taqsimot noma’lum parametrlarini haqiqatga maksimal o‘xshashlik usuli bilan baholang.

Yechish: Berilgan taqsimotning zichlik funksiyasi

$$f(x, \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \theta_2} \cdot e^{-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2^2}}$$

ko‘rinishda aniqlanganligi sababli haqiqatga maksimal o‘xshash funksiyasi quyidagicha

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi} \cdot \theta_2)^n} \cdot e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \theta_1)^2}{2\theta_2^2}}$$

ifodalanadi.

$$\begin{aligned} \ln L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) &= \ln \frac{1}{(\sqrt{2\pi} \theta_2)^n} + \left(-\frac{1}{2\theta_2^2}\right) \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_1)^2 = \\ &= -n \ln(\sqrt{2\pi} \cdot \theta_2) - \frac{1}{2\theta_2^2} \sum_{i=1}^n (x_i^2 - 2x_i\theta_1 + \theta_1^2) = \\ &= -n \ln(\sqrt{2\pi} \cdot \theta_2) - \frac{n}{2\theta_2^2} (S^2 + \bar{x}^2) + \frac{\theta_1}{\theta_2^2} n\bar{x} - \frac{\theta_1^2}{2\theta_2^2} n = \\ &= -\frac{n}{2} \ln 2\pi - n \ln \theta_2 - \frac{n}{2\theta_2^2} (S^2 + \bar{x}^2) + \frac{\theta_1}{\theta_2^2} n\bar{x} - \frac{\theta_1^2}{2\theta_2^2} n \end{aligned}$$

tenglikning o‘ng tomonidan θ_1 va θ_2 o‘zgaruvchilar bo‘yicha hosila olib, quyidagi sistemani θ_1 va θ_2 larga nisbatan yechamiz:

$$\begin{cases} \frac{1}{\theta_2^2} n\bar{x} - \frac{\theta_1}{\theta_2^2} n = 0 \\ -\frac{n}{\theta_2} + \frac{n}{\theta_2^3} (S^2 + \bar{x}^2) - \frac{2\theta_1}{\theta_2^3} n\bar{x} + \frac{\theta_1^2}{\theta_2^3} n = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \bar{x} = \theta_1$ bo‘lib,

$$-1 + \frac{1}{\theta_2^2} (S^2 + \bar{x}^2) - \frac{2\theta_1\bar{x}}{\theta_2^2} + \frac{\theta_1^2}{\theta_2^2} = 0$$

$$-1 + \frac{1}{\theta_2^2} (S^2 + \bar{x}^2) - \frac{\bar{x}^2}{\theta_2^2} = 0$$

$$\theta_2^2 = \bar{x}^2 + S^2 - \bar{x}^2 = S^2$$

Demak, $\theta_1 = \bar{x}$ va $\theta_2^2 = S^2$.

2-misol. Zichlik funksiyasi

$$f(x, \theta) = \frac{\theta}{2} e^{-\theta x}, \quad \theta > 0$$

ko‘rinishda bo‘lgan taqsimotning noma’lum parametrini haqiqatga maksimal o‘xshashlik usulu bilan baholang.

Yechish. Berilgan zichlik funksiya yordamida haqiqatga maksimal o‘xshashlik funksiyasini tuzib olamiz:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = f(x_1, \theta) \cdot f(x_2, \theta) \cdot \dots \cdot f(x_n, \theta) = \left(\frac{\theta}{2}\right)^n \cdot e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}$$

Endi bu funksiya eng katta qiymatga ega bo‘ladigan θ ni aniqlaymiz.

$$\ln f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = n \ln \frac{\theta}{2} - \theta \sum_{i=1}^n x_i = n \ln \frac{\theta}{2} - \theta \cdot n \cdot \bar{x}$$

$$\left. \frac{\partial \ln f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)}{\partial \theta_k} \right|_{\theta=\theta^*} = 0 \quad \text{tenglamani yechamiz.}$$

$$\left(n \ln \frac{\theta}{2} - \theta \cdot n \cdot \bar{x} \right)'_{\theta} = 0 \Rightarrow n \cdot \frac{1}{\theta} - n \cdot \bar{x} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\theta} = \bar{x} \Rightarrow \theta = \frac{1}{\bar{x}}$$

Demak, $\theta = \frac{1}{\bar{x}}$.

3-misol. $Ge\left(\frac{\theta}{2}\right)$ taqsimotning noma’lum parametrlarini haqiqatga maksimal o‘xshashlik usuli bilan baholang.

Yechish. $Ge(\theta)$ geometrik taqsimotning zichlik funksiyasi

$$f(x, \theta) = \theta(1-\theta)^{x-1}, \quad x=1, 2, \dots \quad \theta \in (0; 1)$$

bo’lib, $MX = \frac{1}{\theta}, \quad DX = \frac{\theta}{1-\theta}$ kabi aniqlanadi.

$Ge\left(\frac{\theta}{2}\right)$ taqsimotga ko’ra zichlik funksiya $f(x, \theta) = \frac{\theta}{2} \left(1 - \frac{\theta}{2}\right)^{x-1}$ bo’ladi. Bundan

foydalanib, haqiqatga maksimal o‘xshashlik funksiyasini hisoblaymiz:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) &= \frac{\theta}{2} \left(1 - \frac{\theta}{2}\right)^{x_1-1} \cdot \frac{\theta}{2} \left(1 - \frac{\theta}{2}\right)^{x_2-1} \cdot \dots \cdot \frac{\theta}{2} \left(1 - \frac{\theta}{2}\right)^{x_n-1} = \\ &= \left(\frac{\theta}{2}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\theta}{2}\right)^{\sum_{i=1}^n x_i - n} = \left(\frac{\theta}{2}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\theta}{2}\right)^{n(\bar{x}-1)} \end{aligned}$$

Endi bu funksiya eng katta qiymatga erishadigan ma’lum θ parametrni topamiz:

$$\ln f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = n \ln \frac{\theta}{2} + n(\bar{x} - 1) \cdot \ln \left(1 - \frac{\theta}{2}\right)$$

$$\left. \frac{\partial \ln f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)}{\partial \theta} \right|_{\theta=\theta^*} = 0$$

tenglamaning yechimini topamiz.

$$\frac{\partial \ln f(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + n(\bar{x} - 1) \cdot \frac{1}{1 - \frac{\theta}{2}} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) =$$

$$= \frac{n}{\theta} - \frac{n(\bar{x} - 1)}{2 - \theta}$$

$$\frac{n}{\theta} - \frac{n(\bar{x} - 1)}{2 - \theta} = 0$$

$$\frac{1}{\theta} - \frac{\bar{x} - 1}{2 - \theta} = 0$$

$$\frac{2 - \theta - \theta\bar{x} + \theta}{\theta(2 - \theta)} = 0 \Rightarrow \theta\bar{x} = 2 \Rightarrow \theta = \frac{2}{\bar{x}}.$$

Demak, $\theta = \frac{2}{\bar{x}}.$

Xulosa. Noma’lum parametrlarni baholashning haqiqatga maksimal o’xshashlik usulini qo’llash orqali bizga berilgan taqsimotning noma’lum parametri uchun siljimagan, optimal bahosini topa olamiz. Talabalarning ushbu metodni qo’llay bilishi ularning ehtimollar nazariyasi va matematik statistika bo’yicha olgan bilimlarini amaliyotda qo’llay olish, turli sohalarning tajribaviy ma’lumotlarini qayta ishlash va tahlil qilishda foydalanish imkoniyatini oshiradi.

Mustaqil yechish uchun misollar

1. Zichlik funksiyasi

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & x \in [0, \theta], \theta > 0 \\ 0, & x \notin [0, \theta] \end{cases}$$

ko‘rinishda bo‘lgan taqsimotning noma’lum parametrini haqiqatga maksimal o‘xshashlik usulu bilan baholang.

2. $Bi\left(n, \frac{\theta}{2}\right)$ taqsimotning noma’lum parametrlarini haqiqatga maksimal o‘xshashlik usuli bilan baholang.

3. $\log N(\theta_1, \theta_2^2)$ (Lognormal) taqsimotning noma’lum parametrlarini haqiqatga maksimal o‘xshashlik usuli bilan baholang.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.A. Abdushukurov. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika. Toshkent, 2015.

2. A.A. Abdushukurov. Zuparov T.M. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika. “Tafakkur”, Toshkent, 2015.

3. Абдушукуров А.А., Азларов Т.А., Джамирзаев А.А. Эҳтимоллар назарияси ва математик статистикадан мисол ва масалалар тўплами, Тошкент, «Университет», 2003 й.

4. A.A. Abdushukurov. N. S. Nurmuhamedova, K. S. Sagidullayev. Matematik statistika (parametrlarni baholash va gipotezalarni tekshirish misollarda). Toshkent, “Universitet”, 2013.

5. Боровков А.А. Математическая статистика, Москва, «Лань», 2010г.

6. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. М.: ЛКИ. 2010.